

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

UMA INICIATIVA DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO DE JOÃO PESSOA – PB: O CASO DO PARQUE DO CABO BRANCO (BURLE MARX - 1981).

*An initiative of preservation and appreciation heritage landscape of João Pessoa -
PB: the case of the Park of Cabo Branco (Burle Marx – 1981).*

Erika Diniz Araújo dos Santos

Arquiteta e urbanista (UFPB), Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), erikadiniz.arquitetura@gmail.com

Resumo

Por ocasião dos vinte anos de ausência de Roberto Burle Marx (1909-1994), esta comunicação consiste na apresentação do anteprojeto do Parque do Cabo Branco (1981), de autoria do escritório Burle Marx e Arquitetos Associados, divulgando um trabalho pouco conhecido do paisagista para a cidade de João Pessoa. Além da divulgação do anteprojeto, objetivamos resgatar e divulgar essa experiência de planejamento e gestão pública destinada à valorização da paisagem, além de verificar suas repercussões no cenário local. A partir de pesquisa realizada em acervos públicos, utilizamos matérias divulgadas na época nos jornais locais para obter informações sobre o projeto e assim recuperar parte deste legado histórico que o arquiteto-paisagista construiu na capital paraibana. Visamos também trazer reflexões a cerca deste “legado moderno” para a cidade de João Pessoa e contribuir com a documentação do trabalho de Roberto Burle Marx à arquitetura, ao urbanismo e paisagismo modernos na região Nordeste. Ainda que não tenha sido concretizado, o Parque Estadual do Cabo Branco teve uma importância ímpar para a cidade pelo fato de ter sido uma iniciativa pública que despertou a sociedade local para a importância da valorização e preservação do Altiplano do Cabo Branco.

Palavras-chave: Parque Cabo Branco. João Pessoa. Parques modernos. Roberto Burle Marx.

Abstract

During the twenty years of absence of Roberto Burle Marx (1909-1994), this communication is to present the project of the Park of Cabo Branco (1981), authored by Burle Marx and Associates Architects, touting a little-known work of landscape to the city of João Pessoa. Besides disseminating the project, we aim to rescue and disseminate the experience of planning and public management towards enhancement of the landscape and to investigate its effects on the local scene. From research conducted in public collections, we use matters disclosed at the time in the local papers for information about the project and thus recover some of this historical legacy that the architect-landscaper built in the capital of Paraíba. We aim also bring thoughts about this "modern legacy" for the city of João Pessoa and contribute to the work of Roberto Burle Marx to architecture, urbanism and modern landscaping in the Northeast documentation. Although it has not been finalized, the State Park of Cabo Branco had a unique importance for the city because it was a public initiative that attracted the local society to the importance of valuing and preserving the Altiplano Cape Blanco.

Keywords: State Park of Cabo Branco. João Pessoa. Modern parks. Roberto Burle Marx

UMA INICIATIVA DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO DE JOÃO PESSOA – PB: O CASO DO PARQUE DO CABO BRANCO (BURLE MARX - 1981) ¹.

INTRODUÇÃO

A cidade é resultado de uma construção coletiva do espaço, fruto de muitos atores que, constantemente, transformam a sua estrutura por distintas razões e interesses. A apropriação desse espaço pode-se dar em favor de uma coletividade ou de particulares. A especulação imobiliária devoradora tem se apresentado como “*desconstrutora*” da cidade à medida que se volta aos interesses de particulares e do capital. Nesse processo, muitas preexistências são perdidas e outros melhoramentos deixam de ser realizadas por não atenderem aos negócios do mercado imobiliário ou à indústria do turismo.

Deste modo, as áreas verdes e os espaços livres são os mais afetados por serem desconsiderados, muitas vezes, em favor dos espaços construídos. A expansão urbana acelerada de muitas cidades médias brasileiras, nos anos 1970, provocou um desequilíbrio na relação entre espaços verdes e espaços construídos, sobretudo, devido ao adensamento construtivo e à ampliação do sistema viário, ocasionando a perda significativa de ambientes naturais.

Juntamente com isso, foram empreendidas algumas experiências no sentido de proteger e resgatar essas áreas verdes a fim de garantir não somente sua salvaguarda, mas a preservação da história das cidades e, conseqüentemente, a identidade da população, além de servir como instrumento de conscientização e educação ambiental. O que dizer, por exemplo, da cidade de Curitiba que, nos anos 1970 era carente de parques públicos, implementou a criação de espaços públicos propiciando a preservação de áreas verdes e de lazer para a população. Política pública instituída num momento decisivo do desenvolvimento urbano da capital paranaense, indo de encontro aos interesses privados em benefício da grande parcela de seus habitantes.

Em João Pessoa, a ocupação vertical de sua orla marítima através da ação dos incorporadores imobiliários despertou as autoridades locais, ainda nos anos 1960, para a questão da preservação paisagística em favor da coletividade e da qualidade de vida da cidade. Iniciativas públicas foram empreendidas no sentido de promover a valorização do altiplano do Cabo Branco, entre elas a criação de um parque, a fim de evitar que o referido local fosse alvo de projetos para a exploração turística e imobiliária.

Ainda que não tenha sido concretizado, o Parque do Cabo Branco (1981) - um trabalho pouco conhecido do escritório Burle Marx e Arquitetos Associados para a capital paraibana - teve uma importância ímpar para a cidade pelo fato de ter sido uma iniciativa pública de planejamento e gestão destinada à valorização da paisagem, despertando a sociedade local para a importância da valorização do patrimônio paisagístico do Altiplano Cabo Branco e da orla marítima de João Pessoa.

Além da divulgação do anteprojeto, objetivamos resgatar e divulgar essa experiência de planejamento e gestão pública destinada à valorização da paisagem, além de verificar suas

¹ Este trabalho foi fruto de pesquisa desenvolvida pela autora dentro do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da Prof^a Dr^a Guilah Naslavsky, para a dissertação de mestrado intitulada “*Recepção e dispersão da arquitetura moderna em João Pessoa (1970-1985)*”.

repercussões no cenário local. A partir de pesquisa realizada em acervos públicos, utilizamos matérias da época divulgadas nos jornais locais para obter informações sobre o projeto e assim recuperar esse legado histórico. Visamos também trazer reflexões a cerca deste “*legado moderno*” para a cidade de João Pessoa e contribuir com a documentação do trabalho de Roberto Burle Marx à arquitetura, ao urbanismo e paisagismo modernos na região Nordeste.

O CONTEXTO E A PAISAGEM

Em 05 de agosto de 1585, os colonizadores portugueses fundaram a “*Cidade Real de Nossa Senhora das Neves*” numa colina próxima à margem direita do Rio Sanhauá, um afluente do Rio Paraíba. No decorrer de sua história, a cidade expandiu-se na direção do nível mais alto de seu relevo, processo que veio a configurar as chamadas Cidades Baixa (Varadouro) e Cidade Alta (Centro). Seu crescimento urbano ocorreu de forma mais significativa, por volta do final do século XIX e início do século XX, proporcionando uma ocupação urbana que avançou em direção ao mar, especialmente pela abertura da Avenida Epitácio Pessoa (1933), um importante corredor viário que interliga o Centro aos bairros da orla marítima.

Nas últimas décadas, a cidade ficou conhecida como a cidade “*Porta do Sol*”, devido ao fato de no município estar localizado um importante marco geográfico, a Ponta do Cabo Branco, o ponto extremo oriental das Américas, que faz João Pessoa ser conhecida como a cidade “*onde o sol nasce primeiro*”. Até os anos 1960, a área do altiplano do Cabo Branco era esparsamente ocupada por estar distante da região central já consolidada. Com a expansão urbana em direção à orla marítima, principalmente para as praias de Tambaú e Cabo Branco, foi despertado o potencial turístico da área, que logo foi explorada. Construções diversas foram empreendidas no local desde edifícios em altura, clubes, hotéis e um autódromo, ao final dos anos 1960. Até os empreendimentos que não tinham apoio do poder local incluíam aquela porção do território como área de interesse para exploração turística e imobiliária.

Figura 1: Mapa ilustrativo da cidade de João Pessoa. Fonte: Google Imagens.

A abertura da Avenida Panorâmica do Cabo Branco, em 1972, expandia a ocupação do território para a região. A via “*inicia-se no altiplano do Cabo Branco e seguirá até a Praia da Penha, contornando o Farol da Marinha*” ([AVENIDA Panorâmica], 1973, p. 12). Provavelmente depois de anunciada a construção do Farol do Cabo Branco (1971-1972) pela Capitania dos Portos, “*constituindo-se num marco da oceanografia brasileira*” (TERÁ 38 km..., 1971, p. 8), a área viria a se tornar um ponto turístico por sua localização privilegiada, o Ponto Mais Oriental das Américas.

Figura 2: Altiplano do Cabo Branco e Farol do Cabo Branco, nos anos 1970.
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega (s/d).

Figura 3: Avenida Panorâmica e Farol do Cabo Branco, nos anos 1980.
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega (s/d).

Nos anos 1970, a urbanização da capital paraibana era noticiada nos jornais locais como uma das mais aceleradas das cidades brasileiras no período (J. PESSOA: urbanismo..., 1973, p. 3), o que já vinha despertando as autoridades para a necessidade de um planejamento físico guiado por critérios técnicos. O que veio a se consolidar definitivamente com a criação da Empresa Municipal de Urbanização (URBAN), em 1974; e do Plano de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, sob coordenação do engenheiro paraibano Antônio Augusto de Almeida, que contou com a colaboração do Grupo de Planejamento Integrado (GPI), de São Paulo.

A implementação institucional desse plano se daria, a partir de então, através do Código de Urbanismo, Código de Edificação, Código de Posturas, Código Tributário e Legislação Administrativa (SISTEMA de..., 1974, p. 1). Como destacou Pereira (2008, p. 238), esses documentos “passaram a oferecer um efetivo instrumento para ordenar o crescimento da cidade e para favorecer a gestão pública desse processo”. Na área do altiplano Cabo Branco, o Código de Urbanismo contemplava a Seção IV “Do Patrimônio Histórico do Cabo Branco”, estabelecendo as áreas sujeitas ao disciplinamento de uso e ocupação do solo², e a criação da Zona de Preservação do Cabo Branco e Praia do Seixas - ZP1; e da Zona de Preservação dos Grandes Verdes - ZEP, da Falésia do Cabo Branco (JOÃO PESSOA, 1975). Desse modo, era parcialmente assegurada a ocupação daquele marco geográfico uma vez que o zoneamento proposto evitava a sua apropriação pelo setor imobiliário em favor de “equipamentos turísticos, de recreação, lazer e desportos, de residências e serviços, como de sistema viário de acesso a essas áreas” (URBANIZAÇÃO do Cabo Branco..., 1976, p. 1), compatibilizados com a preservação da paisagem natural e do meio ambiente.

A VERTICALIZAÇÃO DA ORLA

A orla marítima de centros como Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza se verticalizou a partir dos anos 1950. Por sua vez, João Pessoa, teve a ocupação vertical de sua orla mais tardiamente, a qual foi incitada, apenas ao final dos anos 1950, devido à atuação dos incorporadores imobiliários (PEREIRA, 2008, p. 105). Os espigões passaram a ser uma realidade questionável no cenário local e as preocupações com a preservação da paisagem natural e do meio ambiente começaram a repercutir diariamente na cidade. A partir de 1970, esse processo de verticalização passou a ser controlado pela Constituição do Estado da Paraíba³ ao proibir a construção de edifícios com mais de dois pavimentos na avenida litorânea, em toda a extensão da orla marítima; e delimitar a falésia do Cabo Branco e a Ponta do Seixas como pertencentes ao Patrimônio Histórico do Estado.

Figura 4: Visão panorâmica da orla de Tambaú ao Cabo Branco, nos anos 1970.

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega, (s/d).

² De acordo com o quadro de zoneamento de uso do solo do Cabo Branco e Praia do Seixas. Anexo 09, folha 25, do Código de Urbanismo.

³ Emenda à Constituição Estadual.

Debate que se ampliou diante da criação do Código de Urbanismo (1975). O zoneamento proposto impedia justamente uma menor apropriação do espaço urbano pelo setor imobiliário, o que gerou insatisfação aos incorporadores. Mesmo propondo um planejamento guiado por critérios técnicos, a Prefeitura Municipal teve suas atribuições escamoteadas pelo Estado, e coube ao Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico da Paraíba (IPHAEP), a partir de 1976, a proteção daquela área, além de toda a orla marítima de João Pessoa. Mesmo centrado no viés arquitetônico, o órgão dedicou atenção à proteção ambiental, com a aprovação, em 16 de dezembro de 1976, do Projeto de Lei Complementar nº 12, que regulamentava a execução de construções na área do Altiplano Cabo Branco e na Praia do Seixas (CABRAL, 2005, p. 2). De 1976 até 1980, o órgão teve o papel de cumprir a legislação estadual fiscalizando os diversos empreendimentos propostos para a área, principalmente os loteamentos e edifícios em altura.

Mas, a fiscalização das construções não era suficiente para a preservação da falésia do Cabo Branco, que apresentava um processo de erosão e desmatamento acelerado nos últimos anos. Foi quando em 1979, o então governador Tarcísio de Miranda Burity (1979-1982), a pedido do órgão preservacionista, resolveu desapropriar a área do Altiplano Cabo Branco e Ponta do Seixas *“para fins de preservação e posterior criação do Parque Estadual”* (BURITY desapropria..., 1979, p. 1). Essa medida era uma forma de fazer valer os artigos 166 e 167 da Constituição do Estado, proibir a construção de prédios ou obras de qualquer natureza, e principalmente, proteger o Cabo Branco da ameaça da crescente especulação imobiliária. De acordo com o presidente do IPHAEP, Linduarte Noronha, na época, *“quase toda semana [lamentou] chega projeto de arranha-céu na orla marítima. Nós não damos parecer favorável, mas precisamos de uma vez por todas, deixar a nossa orla como ela é”* (PATRIMÔNIO tombará..., 1981, p. 12).

A idéia da construção do parque foi mais uma forma que o Estado encontrou para garantir a preservação da orla. Segundo explicou Linduarte Noronha (BURLE MARX recebe..., 1980, p. 12): *“essa medida tem uma grande significação para o Estado. Isso porque temos que, obrigatoriamente, preservar a nossa memória a fim de que determinadas áreas não sejam transformadas em selvas de pedra como no Rio de Janeiro”*. Visão compartilhada pelo paisagista Burle Marx, quando, em fevereiro de 1980, veio oficialmente a João Pessoa para a criação do novo parque. Para ele, a capital paraibana tinha especificidades que as grandes metrópoles e as cidades médias brasileiras já haviam perdido.

Figura 5: Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro (1970), Roberto Burle Marx.
Fonte: EM MOSTRAS. 1981, p. 5.

“João Pessoa é uma grande cidade porque ainda se pode viver tranqüilo nela, coisa que não acontece com o Rio de Janeiro e São Paulo que estão se tornando insuportáveis. Aqui é uma maravilha, apesar de uma série de pontos que creio que não fazem parte do conjunto [Parque Sólon de Lucena]. A existência destas árvores extraordinárias já é uma grande coisa para vocês e, para qualquer brasileiro que vier aqui, porque uma área verde não se improvisa” (BURLE MAX vai..., 1980, p. 1).

Mesmo com a idéia do Parque Estadual do Cabo Branco, o debate sobre a verticalização da orla marítima não se esgotou. De modo contrário, as discussões parecem ter ganhado ainda mais impulso, principalmente depois do anúncio de tombamento da área para garantir a posterior implantação do parque. O tombamento foi mais um instrumento que o IPHAEP encontrou para evitar a construção de edifícios de muitos andares, não apenas em João Pessoa, mas em todo o litoral paraibano. Fato que repercutiu negativamente principalmente, junto aos incorporadores imobiliários, segundo os quais essa medida vinha a comprometer o desenvolvimento da área que mais crescia na cidade, mas, sobretudo “*o mercado imobiliário da área mais rica de João Pessoa*” (IMOBILIÁRIAS condenam..., 1981, p. 1).

Possivelmente essa questão da descaracterização da faixa litorânea não era apenas uma preocupação local, mas que estava em voga nesse momento. Igual medida foi tomada pelo governo do Paraná ao tombar todo o litoral do estado a fim de proibir edifícios de qualquer natureza próximos à praia, almejando a preservação do revestimento florístico da região litorânea (GOVERNO do Estado..., 2006, p. 288).

O fato é que em João Pessoa a discussão tomou conta das páginas dos jornais locais, do meio arquitetônico e de várias esferas da sociedade, principalmente depois de tentativas de revogação dos artigos da Constituição Estadual referentes à limitação da verticalização nas praias pessoenses. Discussão que perdurou até a conformação da atual Constituição do Estado, que em seu Artigo nº 229, quando foi estabelecido “*um escalonamento de gabaritos a partir de doze metros e noventa centímetros, compreendendo pilotis e três andares, podendo atingir trinta e cinco metros de altura (...)*” (GOVERNO do Estado da Paraíba, 1989, p. 116), na faixa de quinhentos metros afastados da faixa litorânea paraibana. Sugestão de escalonamento que se assemelhava com a que foi desenvolvida pelo arquiteto Oscar Niemeyer para o litoral do Rio de Janeiro (A REALIDADE assusta..., 1984, p. 19). Deste modo, depois de quase vinte anos de discussões, João Pessoa conseguiu finalmente assegurar, em parte, a proteção da paisagem natural de sua orla e da falésia do Cabo Branco.

O PARQUE DO CABO BRANCO

Em 1980, Burle Marx era autorizado a projetar um novo parque na capital paraibana. A área escolhida foi no altiplano do Cabo Branco e Praia do Seixas, onde antes tinha sido regulamentada a ocupação da área, através do Código de Urbanismo, para instalação de equipamentos turísticos, de recreação, lazer e desportos. Cerca de quinhentos hectares seriam transformados em uma área de interesse social e uso coletivo, não apenas para a população pessoense, mas para todos os paraibanos (BURITY autoriza..., 1980, p. 1). O paisagista tinha o desafio de recriar o bioma que estava sendo extinto e nele inserir o projeto. Diferentemente de outros projetos desenvolvidos por Burle Marx, no Cabo Branco não seriam utilizadas espécies de outros climas: “*plantaremos espécimes da região e, em particular, algumas que estão em fase de extinção no local*”, destacou o paisagista (BURLE MAX vai..., 1980, p. 1). Com a ocupação acelerada e irregular da área, a vegetação de Mata Atlântica foi quase que praticamente extinta comprometendo a qualidade ambiental e a paisagem da orla marítima.

Figura 6: Burlle Marx e Tarcísio Burity percorrendo toda a extensão do Cabo Branco.
Fonte: Jornal A União, 1980. p. 8.

O anteprojeto de Burlle Marx, realizado com a colaboração de Haruyoshi Ono e José Tabacow⁴, se constituiu em uma extensa área verde de vegetação atlântica circundada por via asfaltada para trânsito de veículos. Os acessos ao Parque poderiam ser feitos pela Avenida Panorâmica (1), da Avenida João Cirylo (2) e/ou da Estrada da Penha (3), através de umas das três portarias de controle e segurança - equipadas com posto de primeiros socorros e guardas florestais. O paisagista propôs uma série de caminhos sinuosos por todo o parque, construídos com dois diferentes tipos de pavimentos (piso cimentado liso e piso de saibro). A Avenida Panorâmica seria suprimida, próximo ao acesso ao Clube de Engenharia e no entorno do Farol, resguardando a falésia do Cabo Branco. Entretanto, o monumento seria ali mantido.

O projeto deixou clara a idéia de criar não apenas um jardim de contemplação e visitação, mas sim para abrigar diferentes funções. Foram criados diversos setores funcionais⁵ em meio aos percursos sinuosos, criando uma dinâmica de atividades para a população: um **setor esportivo** (6), com quadras de diversas modalidades (vôlei, tênis, basquete, poliesportivas) e campos de golf, pelada e futebol; um **setor de estar e lazer** (9), com áreas de estar e piquenique; **setor cultural** (7), com lojas de artesanato e anfiteatro para apresentações locais; **setor ambiental**, com lago (12), mini-zoo (13) e horto (14); e **setor religioso**, com previsão de construção de um cemitério e uma igreja (15). Além disso, foram previstos restaurantes (popular e gastronômico), bares, lanchonetes e estações, possivelmente com banheiros e vestiários, dispersos pelo parque.

O elemento água foi introduzido de forma pontual, com a criação de um lago artificial de contornos serpeantes, a partir do represamento do Rio do Cabelo⁶. Solução formal muito comum na obra do paisagista, e que igualmente foi empregada no desenho do mini-zoo destinado a abrigar animais de pequeno porte como antas, capivaras e macacos. Desse modo, Burlle Marx diversificava as atividades dentro do parque tornando-o ainda mais atrativo para a população. O parque serviria não somente com o intuito de contemplação de seus usuários, mas também como espaço de lazer e de prática esportiva, proporcionando melhoria da qualidade de vida.

⁴ Esses profissionais faziam parte da empresa Burlle Marx & Cia. Ltda. coordenada pelo arquiteto Haruyoshi Ono, sócio e colaborador de Roberto Burlle Marx, desde a década de 60.

⁵ Os setores foram por nós denominados para facilitar a melhor compreensão do anteprojeto e das atividades propostas pelo escritório de Burlle Marx.

⁶ O Rio do Cabelo nasce no bairro de Mangabeira nas proximidades do Presídio Silvio Porto, se estende por 6,5 km até desaguar no Oceano Atlântico dividindo as praias da Penha (sul) e Seixas (norte).

Figura 7: Anteprojeto do Parque do Cabo Branco (1981), Burle Marx e Arquitetos Associados.
 Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP) editado pela autora.

LEGENDA: 1 – Acesso pela Avenida Panorâmica do Cabo Branco; 2 – Acesso pela João Cirylo; 3 – Acesso pela Estrada da Penha; 4 – Guarita; 5 – Bolsões de estacionamento; 6 – Setor Esportivo; 7 – Anfiteatro e lojas; 8 – playground; 9 – Áreas de estar e piquenique; 10 – Restaurante; 11 – Bar; 12 – Lago; 13 – Mini-Zoo; 14 – Horto; 15 – Cemitério e igreja; 16 - Estação; 17 – Farol do Cabo Branco; 18 – Loteamento existente.

Diversidade que Burle Marx não estendeu para as espécies vegetais, como costumava utilizar em suas praças ao criar diferentes biomas a partir da escolha adequada de conjuntos saudáveis e harmônicos (CARNEIRO *et. al.* 2009). Diferentemente de outros projetos desenvolvidos pelo paisagista, no Parque do Cabo Branco não seriam utilizadas espécies de outras regiões. Essa opção foi possível captar em algumas de suas entrevistas para os jornais locais: “*plantaremos espécimes da região e, em particular, algumas que estão em fase de extinção no local*”, destacou Marx (BURLE MAX *vai...*, 1980, p. 1).

Provavelmente, em razão das grandes dimensões do terreno e pela localização em um bioma tão específico, a valorização da flora atlântica nativa era primordial para o paisagista. Mesmo em fase de estudo, talvez Burle Marx não tenha tido uma imperativa necessidade de colocar seu jardim (ou parque) como obra de arte, devido aos condicionantes locais. O Parque do Cabo Branco seria uma proposta grandiosa em relação aos trabalhos que já tinha realizado⁷, ficando inviável a introdução de novas espécies, como ele costumava explorar.

Mesmo não querendo falar sobre o anteprojeto, Burle Marx deu algumas entrevistas aos jornais locais, as quais conseguimos resgatar para saber o que ele pensava e esperava com a criação do Parque Cabo Branco. Em matéria do jornal local, Burle Marx dizia estar muito contente em ter sido convidado pelo governador para fazer um projeto para o Cabo Branco, visando à preservação da flora ali existente e transformando a área num parque onde houvesse a

predominância de plantas naturais da região. Nas palavras do arquiteto-paisagista: “*acho que estou fazendo um grande ato patriótico*” (BURITY autoriza..., 1980, p. 1).

Em outro momento, em entrevista a Wellington Farias, ao ser questionado sobre o projeto, Marx expressou alguns conceitos e idéias gerais que ele utilizaria no parque, quando disse:

“Nós estamos estudando. Antes de estudarmos eu não gostaria de comentá-lo. Eu quero apenas dizer: nós não podemos fazer um jardim somente para ser visto. É preciso levar em conta um jardim com diversas funções. Vamos pensar naqueles que vão praticar esportes, nos playgrounds, nos restaurantes, nas vias de comunicação pelas quais o usuário vai ter alguma coisa para fazer no parque. Lugares com sombra; lugares onde o usuário possa assistir jogos. Tudo isso é importante para que esse lugar traga benefícios para o povo” (FARIAS, 1981, p. 1).

Nesse episódio, o paisagista também destacou a importância do Parque do Cabo Branco para a cidade de João Pessoa, mas também antecipou alguns pontos importantes em relação ao manejo das árvores, para a real concretização do parque:

“Se conseguirmos realizar esse projeto, será um parque que terá uma repercussão muito grande na vida da cidade. Isso de houver um trabalho de equipe, com ótima fiscalização. Precisamos de árvores já formadas, para poder se plantar em grande número e, depois, manutenção. Não é só preciso plantar a árvore, ela precisa, inclusive, ser cuidada como se cuida de uma criança. É preciso adubar, regar, conscientizar as pessoas, o povo, para não destruí-la. Tudo isso é fundamentalmente importante para que uma obra seja transformada numa realidade efetiva” (FARIAS, 1981, p. 1).

Burle Marx também expressou seus conceitos sobre a capital paraibana, evidenciando preocupação com o futuro da cidade, além de enfatizar as peculiaridades de se projetar na região Nordeste:

“É uma cidade que está crescendo muito. E, justamente por isso, é preciso levar-se em conta o futuro desta cidade. É preciso não se pensar que progresso é construir apenas arranha-céu, e não pensar que progresso é eliminar a vegetação, como vi em alguns setores, onde acabaram os cajueiros que eram uma das belezas que observei quando estive aqui. De maneira, que deve-se levar em conta a flora autóctone e procurar valorizá-la dentro da medida do possível. O norte tem que ter árvores porque o sol é causticante. Árvore tem que ser um elemento irmão do indivíduo que mora aqui; é um binômio. O homem não pode viver isolado da vegetação” (FARIAS, 1981, p. 1).

Importância que também foi expressa por Burle Marx em palestras e seminários, como por exemplo, ao citar as iniciativas realizadas em João Pessoa, por ocasião de uma conferência realizada na Casa de Cultura em Recife, em 1980, quando “*sugeriu aos recifenses maior defesa do verde no espaço urbano da grande cidade*” (MADRUGA, 1980. p. 8):

“João Pessoa, por exemplo, tenta uma vivência mais oxigenada em sua paisagem do Cabo Branco ao extremo sul da cidade. O Arruda Câmara, as praças, as casas vistosas ou modestas sediando plantas frutíferas e ornamentais se motivam contra a poluição, ameaça cruenta para a natureza no céu, na terra e no mar”.

⁷ O Parque do Ibirapuera (1954) tem uma área de 1.584.000 m²; o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes (1965) tem 1.200.000 m²;

Portanto, o que Burle Marx mais evidenciava em suas falas foi o que Guerra (2002, p. 1) destacou como “*valor originário*” de sua obra: “*o jardim é um artifício que deve reintegrar o homem à sua paisagem natural*”. Assim, ele destacava a importância da conscientização da população como principal objetivo a ser alcançado com a criação de parques, praças e jardins, além da apropriação popular em favor da valorização das áreas verdes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como destacamos anteriormente, o anteprojeto do Parque Cabo Branco teve uma importância ímpar para a capital paraibana pelo fato de ter sido uma iniciativa do Estado no planejamento e gestão pública destinada à valorização da paisagem, que despertou a sociedade local para a importância da valorização e preservação do Altiplano Cabo Branco. Ainda que não tenha sido concretizado, a intenção de instalação do parque, além da participação ativa de Burle Marx para sua concretização, conseguiu mobilizar várias esferas da sociedade pessoense para a valorização patrimonial e importância ambiental desse marco geográfico.

Importância que também foi destacada pelos atributos e especificidades que as áreas verdes e a orla de João Pessoa ainda conseguiram preservar, em meio à especulação imobiliária - movimento contrário ao que foi empreendido em outras cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Muitas dessas cidades não levaram em conta o seu crescimento e não conseguiram preservar suas áreas verdes para servirem de lugar de convivência, de estar ao ar livre, ou de praticar uma atividade esportiva ou de lazer.

O resgate desse projeto do escritório Burle Marx e Arquitetos Associados foi de fundamental importância para reconstruir parte da história de João Pessoa e, sobretudo, confirmar a importância de Roberto Burle Marx no paisagismo brasileiro. Somam-se os conceitos e idéias expressos no discurso do paisagista reforçando sua importância como definidor de uma estética moderna de paisagem, mas, sobretudo de agente na valorização e divulgação da natureza brasileira.

Os jornais locais foram primordiais nesse processo pelo fato de registrarem os conceitos e as idéias do paisagista em relação às áreas verdes, especialmente em relação aos parques. Infelizmente, os debates em torno da verticalização acabaram por impedir a concretização do Parque do Cabo Branco, mas, serviram para despertar a consciência ecológica do pessoense na preservação de sua orla.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A REALIDADE assusta os paisagistas. **O Norte**. João Pessoa, 05 ago. 1984, p. 19.
- BURITY autoriza Burle Max a projetar um novo parque. **A União**. João Pessoa, 06 fev. 1980. p. 1.
- BURITY desapropria o Cabo Branco. **A União**. João Pessoa. 29 ago. 1979. p. 1.
- BURLE MARX recebe projeto do Altiplano. **O Norte**. João Pessoa. 11 jun. 1980. p. 12.
- BURLE MAX vai transformar o Cabo Branco. **A União**. João Pessoa, 06 fev. 1980. p. 8.
- CABRAL, Ana Karina Pereira. **Políticas de Preservação do Patrimônio Histórico no Brasil e na Paraíba: o IPHAN, o IPHAEP e o Turismo Cultural**. In: 3er Congresso Virtual de Turismo Cultural NAVA. Buenos Aires, 2005.
- CARNEIRO, Ana Rita Sá; MAFRA, Fátima; FIGUEIRÔA, Aline. **Os jardins de Burle Marx no Recife**. Recife: MXM Gráfica, 2009. 17p.

FARIAS, Wellington. Burle Marx: é preciso levar-se em conta o futuro desta cidade. *In: A União*. João Pessoa, 25 mai. 1981. p. 1.

GOVERNO do Estado do Paraná. **Espirais do tempo – Bens tombados do Paraná**. Coordenadora do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura: Curitiba, 2006. 590 p.

GUERRA, Abílio. Lucio Costa, Gregori Warchavchik e Roberto Burle Marx: síntese entre arquitetura e natureza tropical (1). *In: Vitruvius*. Arquitectos. nº 029.05. ano 03, 2002.

IMOBILIÁRIAS condenam os tombamentos. **A União**. João Pessoa, 25 set. 1981, p. 1.

J. PESSOA: urbanismo é um dos mais acelerados das cidades brasileiras. **A União**. João Pessoa, 1973, p. 3.

JOÃO PESSOA. Lei nº 2.102, de 31 de dezembro de 1975. Institui o Código de Urbanismo, integrante do Plano Diretor físico do município de João Pessoa, suas normas ordenadoras e disciplinadoras e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado da Paraíba**, João Pessoa. 03 abr. 1976, p. 24-64.

MADRUGA, Wilson. Marx e os pássaros. **A União**. João Pessoa. 22 mar. 1980. p. 8.

OLIVEIRA, Ana Rosa de. A construção formal do jardim em Roberto Burle Marx. *In: Vitruvius*. Arquitectos. São Paulo. nº 002.06. ano 01. jul. 2000.

_____. Bourlemarx ou Burle Marx? *In: Vitruvius*. Arquitectos. São Paulo. nº 013.01. ano 2. jun. 2001.

PATRIMÔNIO tombará orla paraibana para evitar prédios altos. **A União**. João Pessoa, 23 set. 1981, p. 12.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. 276p. Dissertação de mestrado. São Carlos. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

SILVA, Aline de Figueirôa; CARNEIRO, Ana Rita Sá; MARQUES DA SILVA, Joelmir. (Orgs.). **Jardins de Burle Marx no Nordeste do Brasil**. 1ª edição, Recife: Editora UFPE, 2013.

TERÁ 38 km de alcance o farol do Cabo Branco. **A União**. João Pessoa, 08 abr. 1971, p. 8

URBANIZAÇÃO do Cabo Branco tem projeto. **A União**. João Pessoa, 18 jan. 1976. p. 1.